

YOSHLIKDA OLINGAN BILIM — KELAJAK KAFOLATI.

Djumaniyazov Sunnatulla G'ayrat o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt fakulteti

Kompyuter injiniringi yo'nalishi, 5-kurs

603-21-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19329491>

“Kelajak bugundan boshlanadi.” Darhaqiqat, hozirgi kunda jamiyatning ertangi kuni bugungi yoshlarning qanday bilim va tarbiya olayotganiga bevosita bog'liqdir. Yoshlar esa shunchaki kelajak emas, balki bugunning ham eng katta kuchidir. Ular qancha bilimli bulsa salohiyatli bulsa Ularning talim urqali salohiyati yanada oshadi.

Bugungi kunda ta'lim sohasi misli ko'rilmagan o'zgarishlar amalga oshmoqta bularga misol qolib. Zamonaviy Maktablar, Oliy ta'lim muassasalari, innovatsion o'quv markazlari yoshlar uchun juda kata qulayleklar bor . Ayniqsa hozirga kunda , internet va axborot texnologiyalaridan foydalanib istagabcha bilim olish mumkun. Endi yoshlar uyidan chiqmagan holda ham dunyoning eng nufuzli bilim manbalaridan foydalanish imkoniga ega bu esa bilim olishda juda kata qulayleklar bermoqda.

Masalan, hozirgi kunda yoshlar internet orqali chet el universitetlari darslarini ko'rishi, yangi kasblarni o'rganishi mumkin. Bu esa ta'limda chet elik yoshlar bilan tenglek bilim olishda juda kata imkoniyatlar beradi. Bunday imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilsa yosh, oldiga qo'ygan maqsadlariga juda osonlek bilan erisha oladi.

Biroq imkoniyatlar bilan mas'uliyat ham ortadi. Afsuski, ayrim yoshlar qimmatli vaqtini foydasiz mashg'ulotlarga sarflab, ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketmoqda. Buning oqibatida ular ilm olishning ahamiyatini yetarli darajada tushunmay, kelajagiga nisbatan beparvo bo'lib qolmoqda . Ular ta'limning qadriga yetmay, o'z kelajagiga befarq bo'lib qolmoqda. Aslida bu xatolar kelajagiga salbiy tasir kursatishini tushunub yetmay yanada berilib ketmoqda bu o'tkazilgan bekorchi daqiqa — yo'qotilgan imkoniyatdir.

Ta'lim faqat darslik bilan cheklanmaydi balke u izlanish, mehnat harakat va o'z ustida ishlashni talab qiladi. Buyuk insonlar muvaffaqiyatining siri ham aynan ilmga bo'lgan chanqoqlikda. Ilm izlagan inson hech qachon kam bulmaydi, aksincha, jamiyatda o'z o'rnini topadi. bejizga aytilmagan **“Yoshlikda olingan bilim — toshga o'yilgan naqshdir”** Yoshligida o'rganilgan bilim mustahkam va unutilmas bo'ladi.

Xulosa: Kelajak yoshlarning bugungi bilim va tarbiyasiga bog‘liq. Yoshligida ilmga chanqoq bo‘lgan inson o‘z salohiyatini to‘liq ochadi va jamiyatda hurmatli o‘rin egallaydi. Bugungi imkoniyatlar — zamonaviy ta‘lim, internet va innovatsion manbalar — bilim olishni osonlashtiradi, ammo bu mas‘uliyatni ham oshiradi. Shu bois, har bir yosh o‘z vaqtini samarali ishlatib, izlanish va mehnat orqali kelajagini mustahkamlashi kerak. Xuddi maqolda aytilganidek: **“Yoshlikda olingan bilim — toshga o‘yilgan naqshdir.”**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X. Ta‘lim menejmenti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. To‘xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
3. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.

